

XX ASR OXIRIDA TURKIYA RESPUBLIKASIDA SIYOSIY PARTIYA FAOLIYATIDA DIN OMILI

NURIDINOV DOSTON AXATJON O'G'LI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: 1980-yilgi davlat to'ntarishi va uning natijalari Turkiya siyosatida katta o'zgarishlarga olib keldi. To'ntarishdan keyin 1983-yilda tashkil etilgan "Ona Vatan" partiyasi (ANAP) iqtisodiy liberalizmi va diniy bag'rikenglikni siyosatda qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. Bu davrda diniy ta'lim va islomiy qadriyatlar jamiyatda tobora ko'proq namoyon bo'la boshladi, lekin sekulyarizmni saqlab qolish uchun turli kurashlar yuzaga keldi. ANAP hokimiyatining oxiriga kelganda, partiya diniy yondashuvdan voz kechdi va liberal, o'ng qanot partiyasiga aylandi. 1991-yilda "To'g'ri Yo'l" partiyasi (DYP) siyosatga keldi va diniy partiyalar bilan aloqalarini kengaytirdi. 1990-yillarda dinning siyosatda o'rnini ortdi, va bu jarayonda "Refah" partiyasi (RP) kabi islomiy partiyalar o'z ta'sirini kuchaytirdi. 1997-yildagi harbiy memorandumdan so'ng, diniy partiyalar o'z dasturlarini kengaytirib, kengroq ijtimoiy qatlamlarni jalb qilishga muvaffaq bo'ldilar. Turkiyada diniy va dunyoviy qarashlar o'rtasidagi ziddiyatlar kuchayib, islomiy harakatlar yanada ko'proq e'tibor qozondi. 2000-yillarda yangi siyosiy o'zgarishlar ro'y berdi.

Kalit so'zlar: Partiya, din, ANAP, DYP, Refah, siyosat, diniy bag'ri kenglik, dunyoviylik.

Abstract: The 1980 coup d'état and its aftermath brought about major changes in Turkish politics. The Motherland Party (ANAP), founded in 1983 after the coup, sought to promote economic liberalism and religious tolerance in politics. During this period, religious education and Islamic values became increasingly prominent in society, but various struggles arose to preserve secularism. Towards the end of the ANAP's rule, the party abandoned its religious approach and became a liberal, right-wing party. In 1991, the Right Path Party (DYP) entered politics and expanded its ties with religious parties. In the 1990s, the role of religion in politics increased, and in this process, Islamic parties such as the Welfare Party (RP) gained influence. After the military memorandum of 1997, religious parties expanded their programs and managed to attract wider social strata. In Turkey, the conflicts between religious and secular views intensified, and Islamic movements gained even more attention. In the 2000s, new political changes took place.

Keywords: Party, religion, ANAP, DYP, Welfare, politics, religious tolerance, secularism.

Аннотация: Государственный переворот 1980 года и его последствия привели к серьезным изменениям в политике Турции. Партия «Отечество» (ПАНА), основанная в 1983 году после переворота, стремилась продвигать экономический либерализм и религиозную толерантность в политике. В этот период религиозное образование и исламские ценности стали играть все более заметную роль в обществе, но возникли различные проблемы с сохранением светскости. К концу правления ANAP партия отказалась от религиозного подхода и стала либеральной, правой партией. В 1991 году Партия правого пути (ППД) вошла в политику и расширила связи с религиозными партиями. В 1990-х годах роль религии в политике возросла, и в этом процессе исламские партии, такие как Партия Рефах (РП), усилили свое влияние. После военного меморандума 1997 года религиозные партии смогли расширить свои программы и привлечь более широкие социальные группы. В Турции обострились конфликты между

религиозными и светскими взглядами, а исламские движения привлекли к себе еще больше внимания. В 2000-х годах произошли новые политические изменения.

Ключевые слова: Партия, религия, ANAP, DYP, благосостояние, политика, религиозная толерантность, секуляризм.

KIRISH

1980-yil 12-sentyabrda Turkiyada yuz bergan davlat to'ntarishi mamlakat siyosatining yangi davriga start berdi. Ushbu to'ntarishdan so'ng, Turkiyada uch yil davomida harbiy boshqaruv o'rnatildi va 1983-yilda saylovlar o'tkazilib, yangi siyosiy tizim yaratilishga harakat qilindi. Bu davrda Turkiya siyosatida ko'plab o'zgarishlar yuz berdi, jumladan, diniy ta'limning majburiy tarzda joriy etilishi, islomiy harakatlarning kuchayishi, va diniy qadriyatlarning siyosatda muhim o'rin egallashi. 1983-yildan boshlab, partiyalar va hukumatlar diniy masalalarga qanday yondashganini, shuningdek, Turkiyaning siyosiy kelajagi uchun diniy va dunyoviy qadriyatlar orasidagi o'zaro munosabatlar qanday shakllanganini o'rganish ayniqsa muhimdir. Shu maqsadda, bu ishda 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarning boshlarida Turkiyada hukmron bo'lgan siyosiy partiyalar, ularning islomiy harakatlarga bo'lgan munosabatlari, va diniy siyosatning mamlakat ijtimoiy hayotidagi roli batafsil tahlil qilinadi. Bunda, o'sha davrning siyosiy va iqtisodiy vaziyatini, shuningdek, partiyalarning o'zaro munosabatlarini ko'rib chiqish orqali Turkiyadagi diniy va siyosiy jarayonlarning qanday rivojlanganini tushunishga harakat qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Turkiyadagi 1980-yil 12-sentyabrdagi davlat to'ntarishidan keyin uch yil davom etgan harbiy boshqaruv 1983-yil 6-noyabrda o'tkazilgan saylovlar bilan yakunlandi. Bu orada xarbiy to'ntarishdan keyin, 1982-yilda esa generallar yangi konstitutsiya qabul qildilar. Yangi konstitutsiyada majburiy diniy ta'limni joriy qildi. 1983-yilgi saylovlar cheklangan normalizatsiya edi, chunki Milliy xavfsizlik kengashining vetolari tufayli saylovlarda faqat uchta partiya Vatan partiyasi, (ANAP) Millatchi Demokratiya partiyasi (MDP) va Populistik partiya (HP) ishtirok etishi mumkin edi. ANAP partiya 1980-yilgacha bo'lgan siyosatda kuchli bo'lgan to'rtta tendentsiyani o'zida mujassam etganini da'vo qiladi: liberalizm, millatchilik, islomchilik va sotsial-demokratiya edi. ANAPning Turkiya siyosatida 1980-yilgi davlat to'ntarishi natijasida yuzaga kelgan bo'shliqni bir o'zi to'ldirishga da'vo qilayotganini ko'rsatadi.

Mana shunday tartibsizliklar davrida o'tkazilgan saylovda, 1983-yilda hokimiyatga kelgan Turgut O'zal boshchiligidagi "Ona Vatan partiyasi" g'alaba qozondi. "Vatan partiyasi" (ANAP) hukumatlari bu yo'nalishdagi siyosatni amalga oshirdi va iqtisodiy liberalizmni qabul qildi. ANAP, 1983-yildan 1991-yilgacha Turkiya hukumatida ko'pchilikni saqlab qoldi. Turgut O'zal 1983-1989-yillarda bosh vazir, keyin esa 1989-1993-yillarda prezident bo'lgan. Bu partiya ishchilar, davlat xizmatchilari, dehqonlar va hunarmandlar kabi ijtimoiy qatlamlarni qamrab olgan "o'rta qutb" deb nomlanuvchi o'rta sinf partiyasi ko'rinishini berdi. Ko'p partiyaviylik yana tiklandi. Turgut O'zal partiya yetakchi bo'lgan davrda hukumatda islomiylashuv jarayoni yanada yaqqol ko'zga tashlandi. Bu partiya diniy arboblari va guruhlariga nisbatan tobora kuchayib borayotgan bag'rikenglikni kuchaytirishga olib keldi. 1989-yilda Turgut O'zalning (prezident bo'lgandan so'ng) o'z partiyasini tark etishi bilan ANAP tariqat va boshqa diniy unsurlarning eng mashhur vakili bo'lish xususiyatini yo'qotdi. O'zalning vorisi Mesut Yilmaz esa diniy muassasalarga juda kam xayrixoh bo'lgan yoki umuman olganda ularga nisbatan ancha uzoqroq munosabatda bo'lgan. Natijada, ANAP liberal, o'ng qanot partiya bo'lishda davom etdi, ammo islomparastlikdan voz kechdi. Bundan ko'rinib turibiki, partiya faoliyatida dinga bo'lgan munasabat bir muncha e'tibordan chetda qola boshlagan desak noto'g'ri bo'lmaydi. ANAP hukmronligining ushbu yangi davrida o'tmishda amalga oshirilgan amaliyot va harakatlar

natijasida islomning siyosatda ishtirok etishiga ruxsat bergani uchun ham ichki, ham xalqaro miqyosda tanqidlarga duchor bo'ldi. 1984-yildan boshlab, masjidlar qurilishi va imom-hatip maktablari sonining ko'payishi, maktab darsliklari va davlat radio va televideniyesida diniy e'tiborning kuchayishi, islomiy nashrlarning ko'payishi, islomiy oqimlarning kuchayishi kabi dinning ijtimoiy hayotda ko'proq namoyon bo'lishini ta'minlagan o'zgarishlar kun tartibiga sekulyarizm mavzusini olib keldi. Aytish mumkinki, ANAP davrida dinning o'rni ortgan.

Bu muhokamalarda alohida e'tibor qaratilayotgan masala davlat muassasa va tashkilotlarida ro'l o'rashning taqiqlanishi bo'ldi. ANAP hijob taqiqini bekor qiladigan qonun bilan bu muhokamalarni tugatish uchun harakat qildi. Lekin bu harakat muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Prezident Evren qonunni konstitutsiyaviy sudga olib chiqdi va konstitutsiyaviy sud qonunni konstitutsiyaga zid deb topdi. Muammoni qisman hal qilish maqsadida 1989-yil dekabr oyida rektorlarning oliy o'quv yurtlarida talabalarga ro'l o'rashga ruxsat berish vakolatlari belgilab qo'yilgan farmon chiqarildi.

NATIJALAR

1991-yilgi ikkinchi ochiq demokratik saylovlarda Turkiya siyosiy partiya tizimidagi keskinlik keskinroq namoyon bo'la boshladi. ANAP partiyasidan so'ng 1991-yilda hokimiyatga, "To'g'ri Yo'l" partiyasi (DYP) siyosiy partiya keldi. "To'g'ri yo'l" partiyasi, Demokratik partiya (DP) va Adolat partiyasining (AP) siyosiy vorisi hisoblanadi. 1983-yilda 12-sentabr to'ntarishidan so'ng yopilgan Adolat partiyasining davomi sifatida tashkil etilgan DYP, 2007-yili nom o'zgarishi bilan Demokrat Partiya nomi bilan qayta tuzilgan. Sulaymon Demirel va Tansu Chiller boshchiligidagi "To'g'ri Yo'l" partiyasi 1991-yil 20-noyabrdan 1997-yil 30-iyungacha tuzilgan koalitsiya hukumati bilan uzluksiz hokimiyatda qoldi. Adolat partiyasining yopilishi bilan yuzaga kelgan siyosiy boshliqni to'ldirishni maqsadida tashkil etilgan "Buyuk Turkiya" partiyasi (BTP) 1983-yil Milliy Xavfsizlik Kengashi tomonidan BTP, Adolat siyosiy partiyaning davomi degan vaj bilan yopilgan va uning davomi sifatida DYP tashkil etilgan edi. "To'g'ri yo'l" partiyasidagi islomparast deputatlar ta'lim vazirini vatanparvar amaldorlarni nishonga olgani va chet el ta'sirini qo'llab-quvvatlayotgani uchun keskin tanqid qildi. 1990-yillarda bu mo'tadil tendentsiyalar zaiflashdi. Saylovchilar orasida etnik va diniy masalalarning dolzarbligi kuchayib, partiya tizimida mafkuraviy qutblanish kuchaydi. Bu davrda partiyalarning aloqalari ham o'zgarib turgan. Misol uchun, DYPning RP bilan aloqalari ham bir xil emas edi. DYP 1995-yilgi saylovlarda RPni qattiq tanqid qilgan va keyin bu partiya bilan koalitsiya tuzgan. Partiya kiyinchalik Demokratik partiya oladi. Ammo o'zaro kelishmovchiliklar sabab yana DYP nomi oladi. Din va e'tiqod DP-AP-DYP liniyasidagi muhim elementlardir. DP deputati Bahadir Dülgerning ta'kidlashicha, agar e'tiqod bo'lmasa, DP kommunistik partiya deb hisoblanishi mumkin edi. O'sha davrda Partiya nashrlari DYPning missiya va da'vo partiyasi ekanligiga urg'u berdi. Ismet Sezgin bu missiya da'vosini quyidagi jumlar bilan izohladi: "Bu missiya Turkiya uchun zamonaviylik va konservatizm, libertarizm va ijtimoiy adolat, millatchilikning eng mos sintezini yaratish, asosiy din, inson huquqlari va kontekstini himoya qilishdir.

Bundan kelib shunday fikr aytish mumkinki, DYP, o'z faoliyati davrida diniy yondashuv va inson huquqlarini ximoya qilishni birinchi o'ringa quygan. Shu bilan birga zamonaviylik, konservatizm, ijtimoiy adolat, millatchilik kabi yondashuvlarni ham e'tibordan chetda qoldirmagan. Partiyaning diniy faolli yana bir misoli, DYP raisi Cindoruk raislik davridagi nutqlarida diniy qadriyatlarga ahamiyat bergani ko'rinib turadi. Cindorukning nutqlaridagi ayrim misollarga nazar tashlasak, uning dinga nisbatan naqadar sezgir ekanligi ayon bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, diniy nutqlar saylovoldi tashviqotlarida juda tez-tez qo'llanilgan. Bundan tashqari DYP yetakchilari S. Demirel va Tansu Chiller 1994-yil 20-fevralda bo'lib o'tgan DYP mahalliy boshqaruvlari 1-markaziy yig'ilishida, Ikkinchi Yevroosiyo Islom Kengashidagi nutqida, 1994-yilda bo'lib o'tgan Turkiya diniy fondi tomonidan uyushtirilgan "Muqaddas tug'ilish haftaligi"ning ochilish marosimida ham diniy nutqlarini ko'rish mumkin. Bundan tashqari,

Chiller masjidni Yevropaga olib borishlarini va buning uchun kurashayotganliklarini ta'kidlaganholda, Chiller DYP Ozchilik hukumati dasturini o'qib chiqib, "Imonimiz, kitobimiz va osmonda abadiy aks-sado beradigan azonimiz bilan Bojxona ittifoqiga kiramiz" dedi.

Bu davrda islomiy harakatga kuch bergan yana bir masala 1983-yildan beri o'rnatilishiga urinilgan "konservativ o'rta sinf yaratish" siyosati iqtisodiy jihatdan kuchliroq va asosan islomiy tendentsiyalarga ega bo'lgan biznes sinfini yaratganligi edi. Bu davrda ANAP bilan bir davrda tashkil topgan yani, 1983-yilda Ali Türkmen, Ahmet Tekdal va Necmettin Erbakan tomonidan tashkil etilgan diniy Refah Partiyasi(RP) o'z o'rnini topib borayotgan edi. Bundan oldin Necmettin Erbakan 1970-yilda tashkil etilgan diniy partiya xisoblangan Milliy tartib partiyasining (MNP) yetakchisi bo'lgan. Siyosiy islom va unga parallel ravishda RP jiddiy yuksalishning turli sabablari bor edi. Bularga, siyosatning tarqoqlashuvi, o'ng markazchi partiyalarning tarqatib yuborilishi etnik va diniy asosli siyosatning kuchayishiga olib keldi, deyish mumkin. RPning olib borgan munitsipalitet amaliyoti ijtimoiy va siyosiy maydonda qiziqish uyg'otdi shu bilan birga partiya dasturlarida bu amaliyotlarni jamoatchilik bilan baham ko'rishlari RPning yuksalishida muhim vosita bo'ldi.

RP, Milliy tartib partiyasi va Milliy najot partiyasining qarashlarini davomchisi edi. Milliy najot partiyasi, Kemalistik respublikada islom dinning siyosatga tasirini kuchaytirishda muhim rol o'ynagan. RP, bu qonuniylikni mustahkamlashga harakat qildi. Bu uch diniy partiya faoliyati davomida kamalistlarning Islom-Usmonli davlati va madaniyatini G'arb modeli bilan almashtirishga urinishini tarixiy xato va turk jamiyatidagi barcha illatlarning manbai deb baholadilar. Ularning maqsadi "milliy (islom) tartib"ni barpo etish va g'arblashuv jarayoniga chek qo'yish bo'lgan.

Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, Turkiya har doim diniy boshqaruvni yetakchi bo'lishi xoxlovchi guruh va shaxslar mavjud bo'lgan. Ammo shuni ham aytish kerakki, Islomiy farovonlik partiyasi uchun ovoz berganlarning 41 foizi o'zlarini "laik" (dunyoviy) deb ta'riflagan, ya'ni kamalistlar bo'lgan.

RP hokimiyatda bo'lganida, universitet talabalari va maktablarda ayol o'qituvchilarga ro'mol o'rashga ruxsat berish va davlat xizmatchilarining ish vaqtini Ramazon oyida Islomiy namoz vaqtlariga muvofiq qayta tashkil etish kabi siyosat takliflarini ishlab chiqishga harakat qildi. Bularni Turkiyani jimgina islomlashtirishga qaratilgan say-harakatlar sifatida ko'rish mumkin. RP dastlab siyosiy tartibni islomiy lashtirishni maqsad qilgan bo'lsa-da, antidemokratik gaplar yo'qotishlarga sabab bo'layotganini ko'rib, ovoz ulushini oshirish uchun partiya dasturini kengaytirish zarurligini tushundi. Partiya dasturining kengayishi va "adolatli tartib" tushunchasidan ikki ma'noda foydalanish kambag'al va o'rta daromadli qatlamlarni RPga jalb qilishga muvaffaq bo'ldi.

1997-yil 28-fevral harbiy to'ntarishga qadar Nejmettin Erbakan bosh vazirligi va Refah partiyasining siyosiy maydondagi ta'sirining kuchayishi bilan demokratiyani Islomga ko'ra o'zgartirishga intilgan. Shu yili Milliy xavfsizlik kengashi (MGK) sekulyarizmga islomiy tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha bir qator qarorlar qabul qildi. Kengash RP boshchiligidagi hukumatga dunyoviylikni saqlab qolishni maslahat beruvchi memorandum chiqarishni talab qiladi. Kengash memorandumda davlat muassasalari va universitetlarida ro'mol o'rashni taqiqlash, Imom Xotip maktablari faoliyatini cheklash, Qur'on kurslari va talabalar yotoqxonalarini qattiq nazorat qilish, islomiy harakatlarda qatnashgan davlat xizmatchilarining o'z vazifalaridan chetlatilishiga ruxsat beruvchi qonun qabul qilinishini talab qiladi. Bu talablarni amalga oshirish orqali butun mamlakat bo'ylab islomiy doiralarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ta'sirini yo'q qilish maqsad qilingan edi.

MUHOKAMA

Konstitutsiyaviy sud 1998-yil 6-yanvarda Farovonlik partiyasini yopgach, partiya deputatlari RPni yopish ehtimolini hisobga olib, 1997-yil 17-dekabrda tashkil etilgan Fazilat partiyasi (FP)

ostida birlashdilar. Biroq, Fazilat partiyasi, RPning davomchisi bo'lsa-da, u bir qator muhim jihatlarda farq qildi. Mafkuraviy jihatdan g'arbga va g'arblashuvga dushman bo'lgan RPdan farqli o'laroq, Fazilat partiyasi g'arb siyosiy qadriyatlarini o'zlashtira boshladi. Fazilat partiyasi o'zining islomiy nutqida o'tmishga nisbatan o'zgargan fikrlarni ilgari surgan. Rafah partiyasidan farqli o'roq, FP Yevropa Ittifoqiga kirish tarafdori bo'lsa-da, erkin bozor iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlagan. Partiya dasturlarida demokratiya, inson huquqlari va qonun ustuvorligi talablari ortdi.

Fazilat partiyasi Konstitutsiyaviy sud tomonidan yopilgandan keyin 2001-yil iyun oyida harakat rasman bo'lindi. An'anachilar, Recai Kutanning rasmiy rahbarligi ostida Saodat partiyasini (Saadet Partisi SP) tuzdilar va Erboqon sahna ortida haqiqiy rahbarlikni amalga oshirdi. Bundan ko'rinib turibiki bu davrda ijtimoiy va siyosiy yo'nalishda dinning ta'siri ortgan. Aslida bu davrdagi diniy partiyalarni qarashlarini shakllantirgan qarash, "Milliy Qarash Harakati" bo'lib, Turkiyada 1960-yillar oxirida (1969) paydo bo'lgan, islomiy kurashda partiya siyosat usulini qo'llagan, Nejmettin Erboqon tomonidan asos solingan va "Adolatli tartib" tezislari yangi model sifatida ilgari surgan "siyosiy islohotchi" islomiy harakatdir.

"Milliy qarash" harakatining asosiy xususiyatlari islomiylik, islom birligi ideali, tasavvufdan kelib chiqqan ummat, ahli sunnaga mansublik, mazhablararo pozitsiya, millatchilik, mahalliychilik, anti-imperializm, sionizmga qarshi, siyosatparastlik, islohotchilik, faollik, islohotchilikdan iborat bo'lgan. Bu qarashni uzida aks etgan dastlabki partiya "Milliy tartib" partiyasi edi. 1970-yillarda tuzilgan "Milliy najot partiyasi", "Millatchi Harakat" partiyasi, "Refah" partiyasi va 1996-yilda tuzilgan "To'g'ri yo'l" partiyasi ham, "Milliy Qarash" harakati g'oyalari asosida faoliyat olib brogan desak mubolag'a bo'lmaydi. 1998-yilda bu partiya ham "dunyoviylikka qarshi harakatlar markazida" degan sabab bilan yopildi. Bundan tushunish mumkinki, XX sar oxiriga kelib diniy harakatlarga qarshilik shakllana boshlagan.

Bu davrda 1960-yillarda tashkil etilgan, maqsadi dunyoviy va shariatparast tuzilishga ega bo'lgan, lekin tashqi ko'rinishida mo'tadil va zararsiz ko'rinishga ega bo'lgan, jamoa diniy faoliyatdan tashqari, Turkiya Respublikasining konstitutsiyaviy muassasalarida qonuniy va noqonuniy yo'llar bilan hukmronlik o'rnatish orqali Turkiya Respublikasi boshqaruvini o'z mafkurasiga ko'ra loyihalashni maqsad qilgan. Fathulloh Gulen harakati XX asrning oxiri faoliyati yanada kuchaygan. Bundan ko'rinib turibiki, bu harakatlar diniy qadryatlarni mustahkamlashga intilgan.

1999-yilgi saylovlarda Ejevitning Demokratik Sol partiyasi (DSP) birinchi partiya sifatida maydonga chiqqan bo'lsa, Millatchi Harakat Partiyasi (MHP) millatchilik muhitining ta'siri tufayli ikkinchi partiya bo'ldi. Bu ikki partiya boshchiligidagi koalitsiya muzokaralariga Mesut Yilmazning Ona Vatan partiyasi (ANAP) qo'shildi va uch tomonlama koalitsiya tuzildi. Ushbu koalitsiyada Ejevit va Bahcheli o'rtasida ziddiyat bo'lishi va Mesut Yilmaz buni muvozanatlashi taxmin qilingan bo'lsa-da, Yilmaz va Bahcheli o'rtasidagi ziddiyat ko'proq ko'rindi va Ejevit ikki sherigini muvozanatlashga harakat qilgan shaxs sifatida baholandi.

XULOSA

Xulosa qilish mumkinki, dinga bo'lgan munosabat bir-muncha kuchayganini ko'rish mumkin. 2000-yillargacha davom etgan davrda musulmonlar va siyosat o'rtasidagi munosabatlar, globallashuv, bozor munosabatlari, yangi ommaviy axborot vositalarining tarqalishi, ma'lumotli qatlamning o'sishi kabi dalillarni hisobga olsak, siyosiy maydonda islomiy nutqlarning o'zgarishi muqarrar edi.

Shunday qilib partiya 2000-yillarda siyosiy o'rnini yo'qata boshladi. 2002-yilgi saylovlarda "Adolat va Taraqqiyot" partiyasi g'alabasidan keyin hukmronligi tugadi. 2002-yilgi parlament saylovlari Turkiya Respublikasi parlament tizimining rivojlanishida o'tish davri bo'ldi. Bu saylovlar natijalari mamlakatdagi siyosiy kuchlarning pozitsiyasini tubdan o'zgartirib, hukmron partiya bo'lishga da'vogar yangi partiyaning (Adolat va taraqqiyot partiyasi) paydo bo'lishiga

olib keldi. Yangi siyosiy shakl Turkiyada 1991-yildan 2002- yilgacha mavjud bo'lgan mo'tadil plyuralizm tizimini almashtirdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ферхат Кентель, L'Islam, carrefour des identites Sociales et Culturelles en Turquie: Le cas de Parti de la Prosperite, *Cahiers d'Etudes sur ia Mediteranee Orientale et le Monde Turco-Iranien*.1995 r
2. Markus Dreßler, "Erdoğan und die 'Fromme Generation", Aus Politik und Zeitgeschehen.2017, p. 24.
3. See Ihsan D. Dağı, "Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization," *Turkish Studies*, Vol. 6, No. 1, March 2005, pp. 21–37.
4. Birand M A ve Yalçın S.2001. The Özal. İstanbul: Doğan Kitap.p,41.
5. Zürcher, E.J. 2006. Modernleşen Türkiye'nin tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları. ss,91-92.
6. Adil Ozdemir and Frank Kenneth 2000, p. 70.
7. Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012, 223. Özal "Bunu yaparken kendi açısından çok haklı bir gerekçesi vardı: 1982'de anayasa halkoylamasında oy kullanmamış iki milyon üzerindeki insan 1988'e kadar oy kullanma hakkına sahip değildi. Bunların muhalefet için oy kullanması muhtemeldi." Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, 410. Aydın ve Taşkın ise bu durumu eski siyasetçilerin siyasete dönmesiyle birlikte ortaya çıkan kutuplu yapıdan Özal'ın faydalanma niyetinde olmasıyla ilişkilendirmektedir. Aydın –Taşkın, 1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi.ss. 358-359.
8. Hasanov, R. Ş. (2017). Transformasiya partiynoy sistemı sovremennoy Tursii. SanktPeterburg. Politeks,13(1),5669.http://www.perspektivy.info/book/poisk_politicheskogo_ravnovesija_ev olucija_partijnoj_sistemy_turcii_v_period_tretjej_respubliki_1983-2009_2009-07-03.htm
9. B.I. Suslakov.L.A. Yakovleva, Felsefe El Kitabı,(Çeviren: Serkan Mutlu), Yordam Kitap, Basım, İstanbul, 2013, ss. 10-11
10. On Welfare's grassroots organization, see in particular Jenny B. White, *Islamic Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics*, Seattle and London: University of Washington Press, 2002. Also Yavuz, "Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey," pp. 71–73, and Toprak, "Islam and Democracy in Turkey," p. 181.
11. David Harvey, *Postmoderliğin Durumu*, ed. Çev. Sungur Savran, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s. 144.
12. Ahmet Akgül, *Erbakan Devrimi*, Doğu Yayınları, İstanbul,1995,s. 20; ayrıca bkz. <http://www.milligorusportal.com/showthread.php?t=31906>, erişim tarihi:21.12.2015.
13. Kramer, Heinz.A *Changing Turkey: The Challenge to Europe and the US*. Washington, DC: Brookings Institution Press. 2000.S.78
14. *Milliyet*, 5 Temmuz 1996.
15. TBMM. (2019), 'Erbakan Hükümeti Programı', www.tbmm.gov.tr/ambar/HP54.htm, 21 Haziran 2021.
16. DYP Seçim Bildirgesi, DYP Yayını, Ankara, 1991, s. 19; DYP 1986 Ara Seçim Beyannamesi, Ankara, 1986, ss. 39-41; DYP Niçin Vardır? Ne İster? DYP'nin İleri Hedefleri, DYP Basın ve Propaganda Başkanlığı, Ankara, 1987, ss. 1-5.
17. Ruşen Çakır, "Çiller Takiyye mi Yapıyor?", *Milliyet*, 12 Aralık 1994, s. 12.
18. Ğhsan D. Dağı, *Ortadoğu'da İslam ve Siyaset*, Ğstanbul: Boyut Kitapları, 1998, s. 181.